

Strategi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam Melaksanakan Program Safari Dakwah Di Kabupaten Sinjai

Oleh: Nursyamsidar¹, St. Rahmatiah², Andi Abdul Hamzah³

Email: nursyamsidarbasma05@gmail.com,¹ strahmatiah@uin-alauddin.ac.id,² janshanhamzah@gmail.com³

Tanggal pengajuan: Maret 2025

Tanggal diterima: Maret 2025

Diterbitkan di: Mei 2025

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Strategi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam melaksanakan Program Safari Dakwah di Kabupaten Sinjai. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam melaksanakan program safari dakwah di Sinjai?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan dakwah dan komunikasi. Sumber data primer berasal dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sinjai dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sinjai. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan verifikasi data, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai menerapkan tiga strategi utama dalam program safari dakwah: (1) Transformasi sosial melalui amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah, terutama di pedalaman, untuk mempermudah penyebaran dakwah; (2) Dakwah kultural dengan pendekatan yang mengakomodasi tradisi lokal, menggunakan bahasa dan simbol setempat, serta melibatkan tokoh adat dalam menyampaikan nilai-nilai Islam; dan (3) Implementasi program safari dakwah yang sistematis dan berkelanjutan melalui penjadwalan wilayah yang teratur, pengkaderan da'i, dan penyampaian materi dakwah yang kontekstual. Analisis terhadap strategi-strategi ini dapat dipahami melalui kerangka teori konstruksi sosial, interaksionisme simbolik, dan strukturasi.

Implikasi dari penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori dakwah, khususnya terkait strategi dalam melaksanakan program safari dakwah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi yang ada dalam hal pemilihan materi dakwah, metode penyampaian, serta penerapan pendekatan kultural yang memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Sinjai.

Kata kunci: Strategi Dakwah, Safari Dakwah, Dakwah Kultural, Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran agama, terutama untuk keselamatan umat manusia. Hal ini membuktikan, bahwa dalam konteks ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai rahmatan li al-`ālamīn, artinya ajaran tersebut bersifat universal, tidak hanya bagi umat Islam, akan tetapi sebaliknya Islam juga dapat merumuskan nilai-nilai dasar dan gaya hidup yang cocok untuk masyarakat dalam pelaksanaan oleh seluruh umat manusia.

Seiring perkembangan zaman, Islam mulai tumbuh, sehingga banyak aliran-aliran serta organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, yang memberikan syafaat bagi manusia. Salah satu gerakan dakwah atau organisasi terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah.

Sebagai organisasi, Muhammadiyah membuktikan dirinya bukan hanya sekedar gerakan pendidikan dan santutan, melainkan juga sebagai gerakan pembaharu ajaran Islam, gerakan reformis yang telah menimbulkan kebangkitan kaum muslimin (James L. Peacock, 2016).

Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H/18 November 1912 M. Tujuan didirikannya persyerikatan ini tiada lain untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah lahir sebagai jawaban atas kemerosotan umat

Islam dalam berbagai bidang, seperti: sosial, politik, pendidikan, kultural, dan terutama pada pemahaman terhadap agama itu sendiri. Muhammadiyah mengembangkan model pemikiran dalam dua dimensi, yaitu *ijtihad* dan *tajdid*, serta kembali kepada Alquran dan Sunnah. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan telah menjalankan misinya dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah dan pelayanan kemanusiaan selama satu abad.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah *amar makruf nahi mungkar* yang mengandung arti luas, yaitu mengajak manusia untuk beragama Islam, meluruskan keislaman kaum muslim, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka, baik secara intelektual, sosial, ekonomi maupun politik (Izzul Islam Alwi, 2022).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah otonomi tingkat II yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki 9 kecamatan di antaranya 13 Kelurahan dan 67 Desa (Badan Pusat Statistik, 2016). Kabupaten Sinjai dikenal dengan daerah yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam, baik berupa sekolah/madrasah, pesantren ataupun perguruan tinggi Islam. Kabupaten Sinjai pun sering disebut sebagai *Bumi Panrita Kitta* yang diartikan sebagai tanah para ulama dan penganjur Alquran (Muhlis, 2023). Namun, meskipun Kabupaten Sinjai terkenal dengan daerah yang religius, tidak menutup kemungkinan, masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait nilai-nilai dan ajaran Islam. Maka dari itu, inilah yang mendasari Muhammadiyah hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat, mengingat bahwa pentingnya memperbaiki akidah serta pemahaman keagamaan.

Dakwah Muhammadiyah diperikarakan masuk di Kabupaten Sinjai pada tahun 1928 (Darmawijaya & Irwan Abbas, 2014). Sejatinya, kabupaten Sinjai sudah memiliki banyak ragam budaya sebelum datangnya agama Islam, dan Muhammadiyah dalam pengembangan dakwah di Kabupaten Sinjai, beberapa ragam budaya tersebut seperti: *Marrimpa Salo*, *Mappogau Hanua*, serta beberapa tradisi lainnya.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah kab. Sinjai yang di ketuai oleh Agussalim Yunus, A.Md., dengan beberapa wakil ketua yang menaungi 12 Majelis yang terdiri dari: majelis pendidikan kader dan sumber daya insani, majelis pembinaan kesehatan umum, majelis pustaka dan informasi, majelis tabligh, majelis disdakmen dan pendidikan nonformal, majelis pendayagunaan wakaf, majelis pembinaan kesejahteraan sosial, majelis tarjih dan tajdid, majelis lingkungan hidup, majelis hukum dan ham, majelis ekonomi, bisnis, dan pariwisata, dan majelis pemberdayaan masyarakat, serta 8 lembaga diantaranya: lembaga pembina dan pengawas keuangan, lembaga pengembangan cabang/ ranting dan pembinaan masjid, lembaga amal zakat infaq dan sedekah, lembaga pembinaan haji dan umroh, lembaga seni budaya dan olahraga, lembaga resiliensi bencana, lembaga hikmah dan kebijakan publik, lembaga pengembangan usaha mikro kecil menengah, dan lembaga dakwah komunitas.

Kini, gerakan Muhammadiyah melaju pesat dalam kemaslahatan umat, terlebih di Kabupaten Sinjai, salah satunya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sinjai, bidang majelis tabligh yang melakukan suatu gerakan dalam berdakwah dengan mendatangi masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sinjai, atau biasa disebut dengan safari dakwah/*touring* tabligh. Kegiatan ini dilakukan agar lebih menguatkan masyarakat dalam memahami Islam. Di mana pada saat melakukan kegiatan safari dakwah, salah satu pengurus naik ke mimbar/podium menyampaikan ceramah untuk memperkenalkan Muhammadiyah di seluruh pelosok Kabupaten Sinjai serta mengajak masyarakat dalam berdakwah. Beberapa yang bertindak sebagai penceramah pada saat kegiatan safari dakwah diantaranya: anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, majelis tabligh, majelis tarjih dan tajdid, majelis pendidikan kader, lembaga dakwah komunitas, lembaga pendampingan haji dan umroh, dai/ muballigh Muhammadiyah. Serta, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program safari dakwah ini dikembalikan ke pimpinan cabang/ ranting masing-masing, agar kegiatan dapat terarah dan terstruktur.

Program safari dakwah *touring* tabligh yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Sinjai, merupakan suatu program yang dilaksanakan selama 4 kali dalam setiap pekan. Selama kegiatan ini berjalan, kurang lebih 25 masjid telah kedatangan tim safari dakwah tersebut, termasuk masjid yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur. Kegiatan ini sangat diprioritaskan oleh PDM Kab. Sinjai karena melihat situasi dan kondisi zaman sekarang, di mana masyarakat sangat gampang terpengaruh dari hal-hal yang dapat menyimpang dari ajaran syariat Islam. Alternatif ini berangkat dari asumsi bahwa syarat utama agar suatu masyarakat dapat memelihara dan mengembangkan identitasnya adalah lebih terciptanya kondisi yang terorganisasi, yang kemudian memudahkan persatuan, kerjasama, dan pergerakan ke arah yang lebih produktif sehingga Muhammadiyah hadir untuk melakukan perubahan.

Implementasi dalam pelaksanaan dakwah Muhammadiyah adalah salah satu hal yang menarik dibicarakan sekarang ini, terkhususnya di kabupaten sinjai. Dakwah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dan dikembangkan oleh para pelaksana dakwah, sebab dalam menghadapi tantangan zaman yang modern ini diperlukan pemimpin dan dai yang mampu menerapkan strategi yang baik serta menghasilkan pesan-pesan keagamaan yang dapat dikemukakan. Di balik kebesaran nama Muhammadiyah dan massifnya kegiatan Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai, tentu misi dakwah dan keberhasilannya yang utama harus mampu diimplementasikan dan mampu dikembangkan.

Untuk menghadapi permasalahan dakwah yang semakin banyak tantangan dan berat dalam masa modern saat ini, maka penyelenggaraan dakwah sulit dapat dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi harus dilakukan secara bersama atau kelompok dan diselenggarakan melalui pola bekerjasama dalam kesatuan yang teratur dan rapi, dengan dipersiapkan dan direncanakan secara matang serta mempergunakan sistem kerja yang efisien dan efektif.

Pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Sinjai melalui Majelis tabligh telah menginisiasi program safari dakwah, sebagai bagian dari upaya mereka untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Program ini dianggap penting, mengingat meningkatnya tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, seperti pengaruh globalisasi, krisis moral, serta pergeseran nilai-nilai tradisional. Melalui safari dakwah, diharapkan prinsip-prinsip keislaman dapat tersebar secara lebih merata dan mendalam di berbagai lapisan masyarakat.

Namun, meskipun sudah diimplementasikan, efektivitas dari program ini belum banyak diteliti secara mendalam. Beberapa pertanyaan mendasar muncul: Apakah program ini berhasil mencapai tujuannya? Bagaimana bentuk program kegiatan dakwah yang dilakukan dalam pemahaman keagamaan masyarakat? Apakah metode dan pendekatan yang digunakan sudah tepat dan kontekstual? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menjadi penting untuk memastikan bahwa Safari Dakwah yang dilakukan oleh Majelis Tabligh PDM Sinjai, dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Melalui penelitian ini, perkembangan dakwah Muhammadiyah di Sinjai memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami bagaimana gerakan dakwah dapat beradaptasi dan berkembang di kalangan masyarakat. Beberapa kontribusi literatur dakwah Muhammadiyah diantaranya: Pertama, pengayaan kajian dakwah lokal, dimana dengan mengkaji dakwah Muhammadiyah dapat menambah kekayaan kajian dakwah di Indonesia, yang berhubungan dengan dinamika dakwah di daerah terkhusus di Sinjai. Kedua, peran Muhammadiyah dalam perubahan sosial, di mana penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang peran Muhammadiyah dalam mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini memegang teguh prinsip-prinsip etika sebagai aplikasi moral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Etika penelitian mencakup perlindungan subjek penelitian, integritas data, transparansi metodologi, keadilan, kepatuhan terhadap standar, dan pengakuan kontribusi (Cresweel, 2014). Penerapan etika memastikan penelitian dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab terhadap subjek serta masyarakat yang terlibat.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata dari perilaku yang diamati tanpa melalui prosedur kuantifikasi atau perhitungan statistik (Creswell & Poth, 2018). Metode ini dipilih karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*), untuk menganalisis dan menggambarkan secara objektif strategi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan program safari dakwah. Penelitian kualitatif ini juga dikenal sebagai metode etnografis yang bersifat naturalistik, menggunakan strategi interaktif dan fleksibel untuk mengeksplorasi perspektif partisipan (Denzin & Lincoln, n.d.).

Penelitian berlokasi di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian pada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai serta pelaksanaan program safari dakwah. Lokasi ini dipilih secara purposive karena secara nyata melaksanakan kegiatan yang hendak diteliti secara efektif (Flick, 2018). Secara spesifik, peneliti menggunakan pendekatan dakwah yang melibatkan dai dan mad'u dengan konsep agama, serta pendekatan komunikasi yang melihat proses penyampaian pikiran dan perasaan oleh komunikator kepada komunikan.

Sumber data ditentukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian (Patton, 2015). Data primer diperoleh langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai yang terdiri dari 13 orang pimpinan, serta Majelis Tabligh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai yang melakukan kegiatan safari dakwah di berbagai masjid sebagai upaya penyiaran agama Islam. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau format lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama (*human instrument*) untuk berinteraksi secara simbolik dengan informan yang diteliti. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi (Miles et al., 2014). Observasi dilakukan untuk mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya tanpa mengubah kondisi alamiah. Wawancara semi terstruktur mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka yang memungkinkan munculnya pertanyaan baru dari jawaban narasumber. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan, termasuk catatan, transkrip, dan foto-foto kegiatan.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengorganisasian, pemilahan, dan persistesisan data untuk menemukan pola dan mengambil kesimpulan (Miles et al., 2014). Prosedur analisis meliputi pengumpulan data, reduksi

data dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok, paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi baik dari segi teknik (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi), sumber (membandingkan informasi dari sumber berbeda), maupun waktu (pengecekan dalam waktu atau situasi berbeda) untuk mendapatkan kepastian data yang sesuai dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam upaya memperluas jangkauan dakwah Muhammadiyah diberbagai pelosok daerah terkhusus di Kabupaten Sinjai, Muhammadiyah menggunakan berbagai strategi dakwah dalam memperlancar jalannya safari dakwah di kalangan masyarakat luas. Sasaran utama warga Muhammadiyah ialah mencakup seluruh anggota persyarikatan Muhammadiyah, sementara itu yang menjadi sasaran umumnya melibatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian sasaran khusus melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan berbagai karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda agar ajaran dakwah bisa termaksimalkan dan tersampaikan dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis Tabligh Pimpinan Daerah di kabupaten Sinjai menerapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dakwah, diantara lain:

1. Transformasi Sosial melalui Amal Usaha Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai menerapkan strategi dakwah dengan mendirikan dan mengembangkan amal usaha sebagai wadah penyebaran ajaran Islam. Amal usaha merupakan berbagai lembaga yang didirikan Muhammadiyah, seperti sekolah, universitas, dan masjid, yang berfungsi sebagai sarana dakwah yang efektif. Konsep dakwah melalui pendidikan menjadi fokus utama para muballigh Muhammadiyah karena memiliki fungsi mencerdaskan masyarakat, memperkuat iman dan takwa, membentuk kepribadian, serta meningkatkan hubungan sosial. Kehadiran amal usaha Muhammadiyah di berbagai pelosok desa Kabupaten Sinjai memberikan akses pendidikan bernuansa Islam bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga menghasilkan lulusan dengan jiwa keislaman yang kuat.

Amal usaha Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam berbagai bidang kehidupan karena melalui lembaga-lembaga ini, Muhammadiyah dapat secara aktif membimbing masyarakat menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Semboyan "sedikit bicara banyak bekerja" menjadi prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merealisasikan kegiatan di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga manfaat gerakan dakwah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Majelis Tabligh PDM Sinjai mengembangkan strategi utama dengan memperkuat infrastruktur dakwah melalui pembangunan dan pengembangan amal usaha di wilayah-wilayah strategis, yang mencakup berbagai dimensi penting dalam pelaksanaannya:

a. Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam

Majelis Tabligh PDM Sinjai telah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, di berbagai kecamatan di Kabupaten Sinjai. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan akhlak Islami bagi generasi muda. Melalui lembaga pendidikan ini, nilai-nilai keislaman ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Di Kecamatan Sinjai Utara, misalnya, telah didirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan Sekolah Menengah Muhammadiyah yang telah menghasilkan ribuan alumni. Para alumni inilah yang kemudian menjadi agen-agen dakwah di tengah masyarakat, menyebarkan pemahaman Islam yang telah mereka peroleh di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

b. Pendirian dan Pembinaan Masjid

Masjid menjadi salah satu infrastruktur dakwah yang sangat penting dalam strategi Majelis Tabligh PDM Sinjai. Hingga saat ini, telah ada lebih dari 30 masjid binaan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai pelosok Kabupaten Sinjai. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat.

Di setiap masjid binaan, Majelis Tabligh PDM Sinjai secara rutin menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, baik yang bersifat umum maupun tematik. Kajian-kajian ini mencakup berbagai aspek ajaran Islam, mulai dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Melalui kajian-kajian ini, masyarakat mendapatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan sesuai dengan konteks kekinian.

c. Pengembangan Institusi Sosial-Keagamaan

Selain lembaga pendidikan dan masjid, Majelis Tabligh PDM Sinjai juga mengembangkan berbagai institusi sosial-keagamaan, seperti panti asuhan, balai pengobatan, dan lembaga filantropi Islam. Institusi-institusi ini menjadi sarana

untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam bentuk aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui lembaga filantropi Islam, misalnya, Majelis Tabligh PDM Sinjai secara rutin menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi medium untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya berbagi dan solidaritas sosial dalam Islam.

Strategi pembangunan amal usaha Muhammadiyah di daerah pedalaman Sinjai dapat dianalisis menggunakan perspektif fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurut teori AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), sebuah institusi sosial perlu memenuhi empat fungsi dasar untuk bertahan dan berkembang dalam masyarakat (Ritzer, 2012).

Amal usaha Muhammadiyah (sekolah, klinik kesehatan, dan lembaga ekonomi) berperan sebagai instrumen adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan, pencapaian tujuan dakwah melalui jalur pelayanan, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, dan pemeliharaan pola budaya Islam yang berkemajuan.

Menurut Turner, institusi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah berfungsi sebagai agen perubahan sosial terencana (*planned social change*) yang memadukan pendekatan struktural dan kultural (Turner, 2016). Amal usaha tidak hanya menyediakan infrastruktur fisik tetapi juga membangun modal sosial (*social capital*) yang memperkuat jaringan sosial dan norma timbal balik di masyarakat Sinjai.

Coleman menegaskan bahwa modal sosial yang terbangun melalui institusi keagamaan berkontribusi signifikan pada pembentukan struktur sosial yang kondusif bagi perubahan dan pembangunan masyarakat (James S. Coleman, 1988). Dalam konteks Sinjai, amal usaha Muhammadiyah menjadi sarana membangun kepercayaan (*trust*) antara organisasi dakwah dengan masyarakat lokal.

2. Dakwah Kultural sebagai Konstruksi Sosial Realitas

Dakwah kultural merupakan aktivitas penyebaran ajaran Islam yang mengutamakan pendekatan budaya dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik manusia sebagai makhluk berbudaya. Tujuannya adalah menciptakan budaya alternatif yang memiliki nilai-nilai keislaman melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks praktis, dakwah kultural dapat diartikan sebagai kegiatan dakwah yang mempertimbangkan dan memanfaatkan tradisi, seni, serta budaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Muhammadiyah mengembangkan dakwah kultural sebagai strategi untuk memahami dan mengoptimalkan potensi budaya masyarakat Islam sebagai media penanaman nilai-nilai Islam yang aplikatif dan kontekstual. Konsep ini bertujuan menghadirkan Islam yang dapat mengubah potensi masyarakat menjadi kekuatan untuk kemajuan sosial. Dakwah kultural juga dimaksudkan untuk membangun keharmonisan dengan keragaman budaya kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan ini menekankan semangat substansial Islam yang mengutamakan esensi daripada bentuk formal, mengingat Islam dapat diekspresikan melalui berbagai media dan simbol budaya. Pada hakikatnya, dakwah kultural merupakan upaya Islamisasi masyarakat melalui pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal.

Strategi kedua yang dikembangkan oleh Majelis Tabligh PDM Sinjai adalah pendekatan dakwah kultural. Strategi ini didasarkan pada kesadaran bahwa dakwah akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Beberapa dimensi penting dari strategi ini meliputi:

a. Adaptasi Terhadap Tradisi Lokal

Majelis Tabligh PDM Sinjai menyadari bahwa masyarakat Sinjai memiliki tradisi dan adat istiadat yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Daripada melakukan penolakan total terhadap tradisi-tradisi ini, Majelis Tabligh memilih untuk melakukan adaptasi dan transformasi kultural. Tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipertahankan, sementara yang bertentangan dimodifikasi atau digantikan dengan praktik yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh, dalam tradisi pernikahan masyarakat Sinjai, terdapat ritual-ritual tertentu yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti praktik-praktik yang mengarah pada syirik atau pemborosan. Majelis Tabligh PDM Sinjai tidak serta-merta menolak seluruh tradisi pernikahan tersebut, melainkan melakukan modifikasi dengan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mempertahankan atau mengganti dengan praktik yang lebih Islami.

b. Penggunaan Bahasa dan Simbol Lokal

Dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, Majelis Tabligh PDM Sinjai menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal yang familiar bagi masyarakat setempat. Para da'i yang tergabung dalam program Safari Dakwah dibekali dengan kemampuan berbahasa lokal dan pemahaman tentang kearifan lokal masyarakat Sinjai.

Penggunaan bahasa dan simbol lokal ini membuat pesan-pesan dakwah lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan penghargaan terhadap identitas kultural masyarakat, sehingga mengurangi potensi resistensi terhadap dakwah yang disampaikan.

c. Pelibatan Tokoh Adat dan Masyarakat Lokal

Mengacu pada metode dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah kultural Muhammadiyah menampilkan ciri-ciri yang dinamis, kreatif, inovatif, dan purifikatif. Pendekatan ini bertujuan merealisasikan masyarakat Islam yang komprehensif dengan menanamkan idealisme agama Islam yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan, sambil mempertimbangkan kapasitas dan orientasi manusia sebagai makhluk berbudaya. Dinamisasi dan purifikasi melalui dakwah Islam dalam bentuk strategi kultural dan transformasi sosial merupakan karakteristik khas Muhammadiyah yang bersifat inklusif.

Muhammadiyah mengembangkan pendekatan dakwah yang tidak hanya mengutamakan ajaran agama, tetapi juga memahami kompleksitas manusia sebagai makhluk budaya. Melalui konsep dakwah kultural, Muhammadiyah berupaya menciptakan perubahan menuju budaya baru yang berakar pada nilai-nilai Islam dengan menggali potensi manusia dalam ranah budaya. Dalam merespons budaya lokal, Muhammadiyah melakukan proses demistifikasi dan demitologisasi untuk membersihkan ajaran Islam dari penyimpangan budaya dan mitos yang mungkin telah mempengaruhi pemahaman masyarakat.

Dakwah kultural memiliki dua definisi: secara umum, merupakan kegiatan dakwah yang memperhatikan potensi manusia sebagai makhluk budaya untuk menghasilkan kultur baru bernuansa Islam; secara khusus, adalah kegiatan dakwah yang memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Implementasi dakwah ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dengan prinsip *bi al-hikmah*, *bi al-mau'izah al-hasanah* dan *al-mujadalah* sesuai kondisi budaya setempat.

Dalam praktiknya, konsep dakwah kultural menuai respons beragam di kalangan pengurus Muhammadiyah. Majelis Tabligh cenderung menerima konsep ini, sementara Majelis Tarjih menolaknya karena khawatir gerakan Muhammadiyah akan kehilangan esensinya. Di Pengurus Daerah Muhammadiyah Sinjai, terjadi perbedaan pemahaman terkait aplikasi lapangan, seperti perubahan konsep perwira dalam ritual pernikahan dan kematian menjadi konsep samadnya yang menekankan kesederhanaan sesuai ajaran Islam.

Untuk memaksimalkan kreativitas mubaligh Muhammadiyah Sinjai, dakwah kultural diarahkan untuk menjadikan gerakan kebudayaan sebagai manifestasi perilaku dalam ranah budaya. Tugas mubaligh adalah membudayakan Islam dalam kehidupan empiris dan membuka diri terhadap dinamika budaya lokal. Strategi ini dapat dianalisis melalui teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (Berger & Luckmann, 1966). yang melibatkan proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Majelis Tabligh PDM Sinjai menerapkan eksternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam konteks budaya lokal, objektivasi melalui program safari dakwah yang terlembaga, dan mendorong internalisasi ajaran Islam dalam identitas masyarakat Sinjai.

Abdullah menyatakan bahwa pendekatan dakwah kultural mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip gradualisme (*tadarruj*) dalam transformasi sosial-religius (Abdullah, 2012). Pendekatan ini mengakui bahwa perubahan sosial memerlukan proses panjang yang mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan konteks lokal.

Analisis menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Blumer juga relevan (Herbert Blumer, 1986). Dakwah kultural memanfaatkan simbol-simbol budaya yang sudah dimengerti masyarakat sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan Islam yang substansial. Program safari dakwah menggunakan bahasa lokal dan format-format familiar bagi masyarakat Sinjai untuk memudahkan penerimaan pesan dakwah.

Menurut Giddens, agensi dakwah (seperti Majelis Tabligh) dan struktur budaya lokal saling memengaruhi dalam proses strukturasi yang berkelanjutan. Interaksi dialektis ini menghasilkan sintesis budaya yang mentransformasi kedua belah pihak (Giddens, 2011).

3. Implementasi Program Safari Dakwah yang Sistematis dan Berkelanjutan

Program Safari Dakwah yang dijalankan oleh Majelis Tabligh PDM Sinjai dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini tidak bersifat sporadis atau hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, melainkan menjadi agenda rutin yang terjadwal dengan baik. Beberapa aspek penting dari implementasi program ini meliputi:

a. Penjadwalan dan Pembagian Wilayah

Majelis Tabligh PDM Sinjai membagi wilayah Kabupaten Sinjai menjadi beberapa zona dakwah. Setiap zona memiliki jadwal Safari Dakwah yang teratur, dengan frekuensi empat kali dalam setiap pekan. Pembagian wilayah ini memastikan bahwa program Safari Dakwah dapat menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Sinjai secara merata.

Di setiap zona, telah ditentukan masjid-masjid yang menjadi titik-titik dakwah. Hingga saat ini, program Safari Dakwah telah menjangkau lebih dari 25 masjid di berbagai kecamatan di Kabupaten Sinjai, termasuk Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Penjadwalan yang teratur ini memastikan kontinuitas dan konsistensi dakwah yang disampaikan.

b. Pengkaderan dan Pembinaan Da'i

Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan program Safari Dakwah, Majelis Tabligh PDM Sinjai melakukan pengkaderan dan pembinaan da'i secara intensif. Para kader dakwah ini dibekali dengan pemahaman Islam yang komprehensif, keterampilan komunikasi, serta pengetahuan tentang kondisi sosio-kultural masyarakat Sinjai.

Pembinaan da'i tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui berbagai pelatihan, workshop, dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan secara berkala. Melalui kegiatan-kegiatan ini, para da'i terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga dapat menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks kekinian.

c. Materi Dakwah yang Kontekstual dan Relevan

Materi dakwah yang disampaikan dalam program Safari Dakwah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Materi-materi ini mencakup berbagai aspek ajaran Islam, mulai dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam.

Dalam menyampaikan materi dakwah, para da'i selalu berusaha mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat Sinjai. Misalnya, ketika membahas tentang muamalah, para da'i akan mengaitkannya dengan praktik-praktik ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat Sinjai, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan tradisional. Kontekstualisasi ini membuat materi dakwah lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Program safari dakwah dapat dianalisis dengan teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (Rogers, n.d.). Ajaran Islam yang disampaikan melalui safari dakwah dapat dipandang sebagai "inovasi" yang disebarkan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan dalam sistem sosial tertentu.

Strategi safari dakwah mengadopsi pola difusi yang melibatkan:

- 1) Inovasi: Pemahaman Islam berkemajuan
- 2) Saluran komunikasi: Tabligh akbar, ceramah, dan pengajian
- 3) Waktu: Proses bertahap dan berkelanjutan
- 4) Sistem sosial: Masyarakat pedesaan Sinjai dengan karakteristik sosio-kulturalnya

KESIMPULAN

Strategi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah ialah Membuat amal usaha yaitu Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sinjai ialah dengan membentuk dan membangun amal usaha. Kemudian strategi Dakwah Kultural yaitu kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan sebagai mahluk berbudaya untuk menghasilkan budaya alternatif yang bercirikan Islam, yaitu berkebudayaan atau berperadaban dengan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2012). Dakwah kultural dan struktural: Telaah pemikiran dan perjuangan dakwah Muhammadiyah. *Jurnal Dakwah*, 13(1), 15–34.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2016*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.

Cresweel, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Darmawijaya, & Irwan Abbas. (2014). Sejarah Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan 1926-1942. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 12(2).

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (n.d.). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.

Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pedati.

Herbert Blumer. (1986). *Symbolic Interactionism*. University of California Press.

Izzul Islam Alwi. (2022). *Gerakan Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar.

James L. Peacock. (2016). *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.

James S. Coleman. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(1), S95-S120.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muhlis. (2023). *Dakwah Kultural Muhammadiyah Di Kabupaten Sinjai*. UIN Alauddin Makassar.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Ritzer, G. (2012). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Rogers, E. M. (n.d.). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Turner, B. S. (2016). *The new Blackwell companion to the sociology of religion*. John Wiley & Sons.